

L'intelligence artificielle peut-elle être républicaine ?

**Essai critique et illustration par l'outil DIMA-OntoToolkit :
une IA explicable pour détecter les biais**

Benjamin Delhomme

Senior Expert en IA appliquée à la communication stratégique

15 Août 2025

Version 1.1 (v1.0 publiée le 07 août 2025)

© 2025 Benjamin Delhomme – CC BY 4.0

DOI : [10.5281/zenodo.16881985](https://doi.org/10.5281/zenodo.16881985)

Les opinions exprimées dans ce document n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement les positions officielles de son centre d'affectation.

Le malentendu sémantique

Il y a des titres qui laissent rêveur, d'autres perplexes, et il y a les autres, les mauvais, ceux qui rebutent. Les titres sont partout, ils se donnent, se perdent, se disputent. Ils changent, reviennent, disparaissent, ressurgissent.

Vous voilà à peine au début de ce papier – confus. Mais de quels « titres » parle-t-on ? Peut-être pensiez-vous à celui de Docteur, ou même de Baron et Baronne. Plus simplement, peut-être aux titres d'un album de Jean-Jacques Goldman. Ils sont nombreux : titre d'identité, de propriété, boursiers, de paiement, etc.

Vous ne l'aviez pas commandé et pourtant, en quelques millisecondes, votre cerveau avait probablement initié le mécanisme d'interprétation – peut-être que la plupart d'entre vous imaginait le titre d'une œuvre... Et voilà que votre cerveau s'y remet : quelle œuvre ? Une peinture, une sculpture, un livre ? Sans arrêt, influencé par le monde qui vous entoure, par votre culture, votre famille, vos amis, vos collègues, les sens se font et se défont au gré du temps et de l'espace.

Si vous vous interrogez sur ce qui alimentait ces grandes discussions de fin de soirée – philosophiques, dit-on – passées l'heure de raison, en voici peut-être la clé : **les sens se mêlent, s'emmêlent et se démêlent pour justifier tous les arguments**. L'orateur choisit son langage, sculpte le mot pour servir son propos, et dans ce ballet de significations, tout devient défendable et contestable. Vous aurez sans aucun doute raison... et tort. Mais qu'importe le sens, c'est l'interaction qui compte, l'homme est un être social, ou du moins il y tend – grégaire, par nature.

Ce qui est décrit ici, c'est la « polysémie » : le fait qu'un mot possède plusieurs sens. On peut également parler d'« ambiguïté sémantique », puisque la sémantique, c'est l'étude des sens des mots.

La polysémie, c'est le fond de commerce de nombreux domaines. Pour moi, c'est le *joker* de toute communication qui vise le grand nombre. Mais dans mon quotidien, la communication s'accompagne d'un qualificatif dit « stratégique » – à comprendre comme l'étude des effets d'un message sur une population ciblée. Ou plutôt, à comprendre comme la manière dont certains acteurs extérieurs tentent d'exercer leur influence sur nous : Français, Européens et nations membres de l'OTAN.

L'ambiguïté sémantique est terrible. Elle peut tout justifier, exploitant les biais cognitifs pour vous faire changer d'avis, vous conformer, vous faire abandonner. Plus grave encore, elle peut vous faire perdre une guerre sans jamais avoir tiré un seul coup de feu, remettre en question la souveraineté d'une nation.

Comment nous protéger ? C'est la question qui nous dévore, nous, les analystes, experts, techniciens, politiciens, militaires, civils, membres d'une communauté grandissante qui s'efforce de comprendre les enjeux et les limites d'un nouveau concept : **la guerre cognitive**. Ce terme prolonge – ou remplace selon les cas – ce que j'évoquais plus tôt sous le nom de communication dite « stratégique ». N'y voyez pas une définition fixe et universelle, mais plutôt une réalité émergente : celle d'une lutte pour l'avantage informationnel, en perturbant, manipulant ou affaiblissant la pensée, la perception ou la cohésion mentale d'un adversaire.

Le concept semble nouveau, pourtant Aristote identifiait il y a plus de deux mille ans déjà trois piliers essentiels à toute persuasion : *logos* (la logique du raisonnement), *pathos* (la résonance émotionnelle du discours), *ethos* (la crédibilité de l'orateur). Aujourd'hui, ces ressorts fondamentaux n'ont pas changé, mais ils sont exploités à une échelle et avec une rapidité inédite, grâce aux technologies de l'information. La guerre cognitive s'appuie toujours sur le *logos*, le *pathos* et l'*ethos*, mais elle les combine et les amplifie à travers des dispositifs techniques capables de cibler les émotions, de manipuler la logique apparente des faits, ou de s'appuyer sur l'autorité (ou la pseudo-autorité) d'une source, pour influencer des millions d'individus en temps réel.

Alors pourquoi parle-t-on seulement maintenant de guerre cognitive ? Les raisons sont nombreuses, mais deux concepts permettent un raccourci efficace : **les réseaux sociaux**, catalysant – terrain de jeu et espace d'exposition ; et **l'IA**, catalyseur – amplificateur, automate, démultiplicateur d'effets. Ensemble, ils offrent le moyen et la mise à l'échelle de toute tentative d'influence étatique à succès.

Si les récits (ou narratifs) peuvent faire vaciller une société, il nous faut des instruments capables non seulement de les cartographier, mais de le faire à l'échelle, avec la rigueur qu'exige notre temps. L'intelligence artificielle ouvre cette possibilité, mais à condition de l'enraciner dans un cadre lisible, gouvernable et explicable – un cadre républicain.

C'est tout l'enjeu de **DIMA-OntoToolkit**¹ : apporter une réponse concrète en mariant la puissance des grands modèles de langage à des exigences claires : être **transparent, traçable et responsable**. L'outil en fait la démonstration, il révèle les biais d'un texte à l'aide des LLMs (*Large Language Models*) – ces modèles capables de traiter et générer du langage humain à grande échelle –, et montre qu'il est possible d'en faire un usage rigoureux, sans renoncer ni à la

1. <https://github.com/benjamin-delhomme/DIMA-OntoToolkit>

performance technique, ni aux principes du débat républicain.

Dans un contexte où les LLMs s’invitent partout – dans les écoles, les administrations, les armées –, leur opacité intrinsèque est trop souvent ignorée au nom de l’avantage stratégique. DIMA-OntoToolkit propose une autre voie : celle de l’équilibre, de la raison, d’un usage maîtrisé de technologies aussi puissantes que périlleuses pour des sociétés fondées sur le contrat social.

La critique est posée et vise un seul responsable : la succession de vagues technologiques révolutionnaires et inarrêtables, auxquelles nos sociétés peinent à s’adapter. L’une de ces vagues est la digitalisation, trop souvent boudée par des administrations et des institutions qui n’ont pas été pensées pour une adaptation aussi rapide.

Le coupable est désigné, avançons.

Dans cet essai, je m’attacherai à un concept que vous avez maintenant bien compris : la polysémie. En particulier celle, omniprésente, qui entoure ce que l’on nomme « intelligence artificielle ». Comprendre pourquoi DIMA-OntoToolkit n’est pas une simple démonstration, c’est d’abord comprendre comment notre société manie – souvent maladroitement – l’IA.

Il sera donc question de définir l’IA, d’expliquer en quoi elle constitue une révolution, mais aussi pourquoi son usage soulève autant de questions. Viendra ensuite le *framework* DIMA – cartographie des biais cognitifs –, cœur de l’outil DIMA-OntoToolkit, qui montre que l’humain ne peut être remplacé dans les processus de prise de décision et de définition de l’expertise. Non pas parce qu’il est meilleur, mais parce que la République est faite par et pour l’homme ; il serait périlleux de confondre capacité et volonté.

Enfin, je présenterai le moteur conceptuel de l’outil : l’ontologie. Elle permet, par sa structure même, d’associer DIMA à une représentation formelle de l’influence. Ce couplage rend possible ce qui paraissait encore inaccessible hier : une approche transparente, traçable et gouvernable de l’IA moderne – dans un monde où les enjeux informationnels n’ont jamais été aussi déterminants.

Une étiquette pour tout couvrir

Dans la confusion des sens, certaines notions s’imposent à tous, envahissent le débat, et deviennent tour à tour argument, menace ou promesse. Parmi elles, une étiquette règne : l’intelligence artificielle.

Explicite ou implicite, on la retrouve – cette IA – dans les conférences, sur une multitude de couvertures de livres, de journaux, invoquée à coups de « hash-

tag » sur les réseaux sociaux. C'est l'effet de mode, celui qui justifie, çà et là, des milliards d'investissements et des reconversions professionnelles. On la propose déjà dans les écoles, dans nos entreprises et dans nos armées.

L'IA – ou devrais-je dire, cette *antonomase* de la surenchère – ne cesse d'enfler. Vous prendrez bien un ordinateur « AI », peut-être un micro-ondes « super AI », ou bien un aspirateur « AI intelligent » ? Attendez, mieux encore : un crayon « magic AI ».

En réalité, l'IA ne veut rien dire... et tout dire à la fois. Essayez de définir « l'intelligence » avec la rigueur d'un scientifique : pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas simplement le produit d'un enchaînement de causes et de conséquences ? Une chaîne dont les cartes auraient été distribuées à l'heure du *Big Bang* ?

Restons pratiques : ce n'est pas clair pour vous, ce ne l'était pas non plus pour le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle, qui s'est essayé, en 2018, à définir le concept pour la Commission européenne.²

Je cite : « *The term AI contains an explicit reference to the notion of intelligence. However, since intelligence (both in machines and in humans) is a vague concept [...]* ». En bref, le terme IA fait référence à l'intelligence, mais celle-ci reste **un concept flou**, qu'il s'agisse de machines ou d'humains. La belle affaire !

Le problème, quand on utilise un concept flou partout et pour tout, c'est qu'il finit par servir tous les arguments. Et dans une société qui croule déjà sous le poids de l'information, c'est un vrai problème.

Comprenez : je peux affirmer que l'IA est un système de boîte noire, opaque, injustifiable... et, dans le même souffle, soutenir qu'elle permet d'appliquer un raisonnement formel dans un processus de décision transparent. « L'IA est... » – trois mots, et vous voilà enfermés dans une définition qui rassure, mais ne dit rien. Une phrase tentante, presque naturelle. Mais ce qui suit est rarement neutre, jamais stable, et toujours discutable. Alors, que faire ?

Décomposer pour mieux comprendre

On pourrait s'interroger sur les raisons de cette confusion, mais ce n'est pas notre objet ici. Il ne s'agit pas de comprendre pourquoi le terme « intelligence artificielle » est devenu une soupe où l'huile et l'eau cohabitent sans jamais se lier, flottant à la surface de leurs contradictions, mais bien de réfléchir à la manière

2. https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf

dont on pourrait échanger, argumenter, communiquer à partir des concepts qu’il recouvre.

Le rapport *AI Watch. Defining Artificial Intelligence 2.0*, publié en 2021 par le Centre commun de recherche de la Commission européenne,³ propose à cet égard une excellente alternative : **oubliez la définition, pensez taxonomie**.

En lieu et place d’une définition unique, il propose de décomposer l’IA en sous-domaines bien identifiés, plus faciles à cerner, à discuter, à réguler (figure 1). Cette approche a un mérite simple mais essentiel : elle rend l’IA *discursive*. Autrement dit, elle permet de parler de l’intelligence artificielle sans se perdre dans des généralités. En segmentant les capacités (raisonner, percevoir, apprendre, interagir...), la taxonomie offre un langage commun pour discuter, critiquer ou réguler les usages réels de ces technologies. Elle déplace le débat d’un mot-valise vers des éléments concrets, observables, mesurables : une nécessité quand il s’agit d’en débattre en société, dans les écoles, dans les institutions.

On comprend alors l’enjeu : dans une société où l’amalgame règne, la taxonomie devient une exigence, presque républicaine.

L’IA générative : la boîte noire dans l’espace public

Si la taxonomie promet une IA *discursive* et structurée, les *Large Language Models* ou LLMs proposent l’inverse : une boîte noire bavarde, prolifique, mais insaisissable, où le sens se brouille et la responsabilité s’efface.

Ces LLMs, composites et transversaux, puisent dans plusieurs sous-domaines de la taxonomie (figure 1) et brouillent les frontières entre les disciplines. C’est ce brouillage, cette apparente universalité, qui les rend à la fois fascinants et problématiques.

Puissants, mais opaques, ils ne raisonnent pas, ils prédisent. Ils n’ont ni mémoire sémantique, ni intention, ni responsabilité. Pourtant, on veut leur confier des tâches sensibles : répondre à des élèves, orienter des décisions, produire des contenus. Outils sans traçabilité logique, sans explication interne, ils relèvent de ce que l’on nomme une **boîte noire**.

Ce n’est pas une simple question technique. C’est un risque politique, organisationnel, stratégique – surtout lorsqu’il s’agit d’aide à la décision dans des domaines sensibles (éducation, santé, défense...).

3. <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126426>

AI taxonomy		
	AI domain	AI subdomain
Core	Reasoning	Knowledge representation
		Automated reasoning
		Common sense reasoning
	Planning	Planning and Scheduling
		Searching
		Optimisation
	Learning	Machine learning
Communication	Natural language processing	
Perception	Computer vision	
	Audio processing	
Transversal	Integration and Interaction	Multi-agent systems
		Robotics and Automation
		Connected and Automated vehicles
	Services	AI Services
	Ethics and Philosophy	AI Ethics
Philosophy of AI		

FIGURE 1 – Classification des sous-domaines de l’IA selon le rapport *AI Watch* (2021) du Centre commun de recherche (JRC). Cette taxonomie distingue les capacités fondamentales (raisonner, planifier, apprendre, percevoir, communiquer) des couches transversales (interaction, services, éthique), offrant une lecture structurée de ce que recouvre concrètement le terme « intelligence artificielle ».

La stratégie de l’OTAN pour l’intelligence artificielle rappelle à ce titre six principes fondamentaux :⁴

- Légalité
- Responsabilité
- Intelligibilité et traçabilité
- Fiabilité
- Gouvernabilité
- Atténuation des biais

Difficile alors d’imaginer une IA générative répondre pleinement à ces exigences. Pourtant, ces modèles sont aujourd’hui proposés partout, pour tout, sans distinction de contexte ni de finalité. L’avantage irait à celui qui intègre la technologie le plus vite, même au prix de la clarté ou du contrôle.

Mais surtout, il faut rappeler une réalité souvent négligée : ces modèles ne

4. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_227237.htm?selectedLocale=fr

sont ni conçus, ni développés, ni maîtrisés par des institutions publiques. Ce ne sont pas les modèles de la République, mais ceux d'entreprises privées – principalement américaines – qui contrôlent l'entraînement, les objectifs, l'accès, les mises à jour.

Même lorsqu'il s'agit d'acteurs français, comme Mistral⁵, la question demeure : quelle maîtrise réelle une institution publique possède-t-elle sur un système dont ni les données, ni les critères d'optimisation, ni les logiques d'entraînement ne relèvent de sa responsabilité ?

L'affaire de la manipulation de ChatGPT par la Russie en mars 2025⁶ l'a rappelé. Derrière l'emballement médiatique sur l'« ingérence », la vraie question était moins celle de l'*attaque* extérieure que celle, bien plus profonde, de la régulation de l'apprentissage et du contrôle des corpus. Si des narratifs s'infiltrent dans les modèles, ce n'est pas seulement le fait d'une *attaque*, mais le produit d'une ingestion massive et non régulée de données, selon des critères opaques.

Ce déséquilibre soulève des questions fondamentales : souveraineté technologique, conformité aux valeurs démocratiques, transparence des algorithmes (avec un grand A, celui qu'on enseigne à l'école). Quand des technologies aussi influentes deviennent omniprésentes sans contrôle public, tout l'espace civique – éducation, médias, administration – risque d'être contaminé par des logiques opaques, dictées par l'efficacité marchande plus que par l'intérêt général.

Il importe donc de distinguer : une IA chargée d'exécuter une fonction circonscrite (détecter, trier, mesurer) relève d'une logique contrôlable, discutable. Mais dès lors qu'elle entre dans la formulation d'un jugement, d'une recommandation ou d'une décision à impact social ou politique, c'est une tout autre affaire : on change de registre, et la boîte noire devient un risque systémique.

Faut-il jeter donc les IA génératives ? Non, on parle d'**une technologie révolutionnaire**, bien trop puissante pour être laissée sur le tarmac. Reste à comprendre ce qu'elle transforme.

Une révolution de la communication avant tout

Depuis l'apparition du genre *Homo Sapiens*, l'humain n'a cessé d'expérimenter de nouveaux moyens de communication : gestes, symboles, langage oral, écriture, imprimerie, sémaphore, téléphone, réseaux numériques... À chaque

5. <https://mistral.ai/>

6. <https://www.newsguardrealitycheck.com/p/a-well-funded-moscow-based-global>

époque, ces outils ont façonné nos sociétés, nos institutions, nos savoirs. Jusqu'à présent, tous transmettaient un message pensé par l'humain.

Et voici que, soudainement, surgit en novembre 2022⁷ un basculement inattendu. Peu de temps après la crise évitée de justesse chez Google – cette affaire aux relents de *Terminator* et de *Skynet*, où un ingénieur avait affirmé qu'un de leurs modèles était devenu conscient⁸ –, un cap est franchi avec la sortie de ChatGPT (OpenAI)⁹.

Le langage est fluide, pertinent, parfois brillant, recette éprouvée d'une tromperie à succès. Pour la première fois, un outil de communication ne se contente plus de transmettre une pensée : il produit un message, seul. **C'est un nouveau paradigme.**

Imaginez une feuille, un téléphone, un écran. Tous ces outils présupposent qu'un humain pense le message, tandis qu'un autre le reçoit. L'IA générative parle d'elle-même. C'est le premier outil de communication qui parle, qui répond, qui persuade, à grande échelle, **sans garantir l'humain, auteur**. Et l'outil persuade bien¹⁰ : il peut convaincre sans comprendre, raisonner sans penser, faire illusion, sans jamais franchir le seuil de la conscience.

Autorisez-moi un écart philosophique : si une machine, sans conscience ni intention, peut convaincre un humain, alors ce n'est plus la machine qu'il faut interroger, mais ce qu'elle révèle de nous. Qu'attend-on vraiment d'un message ? Et que reste-t-il de notre complexité si une suite de prédictions suffit à nous émouvoir, à nous persuader, à nous faire croire ?

Ce n'est pas une simple question de performance, mais de principe : la République repose sur l'engagement d'une responsabilité humaine. L'homme décide, la machine sert. Si l'homme disparaît du processus – sans travail, sans voix –, c'est la République elle-même qui s'efface.

Il faut donc réinjecter de la rigueur, du sens et de la responsabilité humaine. C'est tout l'objet de DIMA : un cadre d'analyse des biais cognitifs, conçu par des experts français, pour rendre visibles et compréhensibles les mécanismes d'influence à l'œuvre dans nos textes et nos sociétés.

7. <https://www.nytimes.com/2022/12/10/technology/ai-chat-bot-chatgpt.html>

8. <https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/23/google-fires-software-engineer-who-claims-ai-chatbot-is-sentient>

9. <https://chatgpt.com/>

10. <https://www.nature.com/articles/d41586-024-02966-6>

De l'intuition humaine à la rigueur formelle

Ce cadre, développé dans le cadre du M82 Project ¹¹, part d'un constat simple : dans un environnement informationnel surchargé, l'objectif n'est plus seulement de distinguer le vrai du faux, mais de comprendre comment l'information nous atteint, comment elle nous influence, souvent sans qu'on s'en rende compte. J'invite d'ailleurs le lecteur à consulter directement le billet original ¹².

Inspiré des approches issues du monde de la cybersécurité (MITRE ATT&CK) ¹³ ou de la lutte contre la désinformation (DISARM) ¹⁴, DIMA cherche à identifier les tentatives d'exploitation des biais cognitifs dans la construction et la diffusion des messages.

Pour structurer une lecture critique, anticiper les manipulations et rendre explicite ce qui ne l'est jamais assez – nos vulnérabilités mentales –, le modèle repose sur quatre phases clés :

- **Detect** : capter l'attention, se rendre visible dans un bruit permanent. Ici, certains biais sont activés dès le premier contact – contraste, familiarité, confirmation.
- **Inform** : donner une forme, un sens. Le cerveau humain aime les histoires qui s'emboîtent bien ¹⁵. Alors il complète, généralise, remplit les vides. Le risque ? Que le message perçu ne soit pas celui envoyé, mais celui qu'on veut croire.
- **Memorize** : inscrire. Une information ne vaut que si elle laisse une trace. Cela passe par l'émotion, l'effet de cadre, la répétition, la cohérence avec des récits déjà intégrés.
- **Act** : déclencher une réaction. C'est ici que les choses deviennent critiques : ce n'est plus seulement une affaire de perception ou de mémoire, mais d'engagement. Le biais d'action, la pression sociale, l'ancrage contextuel entrent en jeu.

DIMA est un cadre de lecture, une terminologie rigoureuse, conçue pour mieux décrire, mieux nommer, mieux anticiper. C'est un rappel salutaire : **il n'existe pas de message neutre**. Chaque mot active un mécanisme. Chaque contenu engage une interprétation. Un message peut sembler neutre, tel un état

11. <https://m82-project.org/>

12. <https://medium.com/@Cybart/sarmer-pour-la-guerre-cognitive-le-modele-dima-4224044856c2>

13. <https://attack.mitre.org/>

14. <https://www.disarm.foundation/>

15. D. Kahneman, Thinking, Fast and Slow, 2011

quantique suspendu entre plusieurs possibles. Mais dès qu'un regard se pose, il devient autre : une interprétation, une orientation, un sens.

Poser un cadre, c'est poser les bases. Mais sans une structuration claire et partagée des connaissances, l'exercice reste inabouti. C'est ici que l'ontologie entre en scène.

Structurer la connaissance : l'enjeu ontologique

Nous voilà riches d'un cadre sur les biais, d'une terminologie partagée. Que faire maintenant ?

Une solution aujourd'hui très répandue consiste à relier l'IA générative à des bases de documents : c'est l'approche dite de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Le principe est d'appuyer la réponse du modèle sur des sources réelles, plutôt que sur sa seule capacité de prédiction.

Sur le papier, la promesse est séduisante : lorsqu'on pose une question au modèle, celui-ci va d'abord rechercher dans une collection de documents, en extraire des éléments pertinents, puis s'appuyer sur ces sources pour formuler sa réponse. En théorie, cette méthode permettrait de s'assurer que la réponse n'est pas inventée mais bien ancrée dans un savoir vérifiable. Une solution élégante en apparence : on interroge le modèle, il interroge ses documents et tout le monde est rassuré.

L'illusion est parfaite.

Une question s'impose : cette information, a-t-elle été structurée ? Par qui ? Selon quelles logiques ? Un humain peut-il consulter, vérifier, assumer la responsabilité de ces connaissances externes, souvent fragmentées, parfois contradictoires ? Et surtout : qui garantit la cohérence du « raisonnement » du modèle, qui navigue dans ces données sans toujours en saisir la portée ? Utiliser le RAG, c'est un peu comme si un assistant allait feuilleter une encyclopédie... sans toujours comprendre ce qu'il lit. Le problème de la boîte noire ou *black box* n'a pas disparu, il a seulement été décoré.

Pensez, imaginez : les enfants de la République, apprendre sur un contenu vague, diffus, sujets aux hallucinations, sur fond de : « on a fait quelques essais, ça marche du tonnerre ». Oui, l'homme « hallucine », fait des erreurs, mais il est accessible, touchable, il peut rendre des comptes, il doit rendre des comptes. Parents, qui vous rendra des comptes quand vos enfants parleront systématiquement à coups de “*We will delve into...*” ?¹⁶

16. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.07016>

C'est ici que la question de la structuration du savoir, et donc de l'ontologie, prend tout son sens. En 2015, au LIG (Laboratoire d'informatique de Grenoble), je découvre dans le cadre du projet européen MICA ¹⁷ le pouvoir des ontologies : représenter des concepts et leurs relations, non seulement de façon symbolique et standardisée (merci au W3C ¹⁸), mais aussi en appliquant des règles d'inférences en automatisant la création de nouveaux liens. Transparentes, partageables, explicables, traçables... je la tiens, cette voie pour digitaliser les savoirs.

Mais encore faut-il préciser ce que l'on entend par ontologie, ce mot à la fois intimidant et galvaudé. Disons-le simplement : une ontologie, en informatique, est avant tout un effort collectif pour nommer les choses avec rigueur. C'est une carte des concepts, une structure explicite où chaque terme a un sens clair, un lien défini, une place dans un ensemble. Et surtout, c'est une carte partagée : le fruit d'un consensus entre experts, qui décident ensemble de ce qui compte, de ce que signifie quoi et de comment ces éléments interagissent.

Pas de modèle statistique ici. Pas de magie probabiliste. Pas d'apprentissage aveugle. On ne devine pas, on définit. On ne prédit pas, on structure. Et cette structure, on la rend lisible par l'humain, mais aussi compréhensible par la machine. Une double fidélité : au sens et à l'usage.

On retient généralement la définition proposée par Studer en 1998 : une ontologie, c'est « une spécification formelle, explicite et partagée d'une conceptualisation » ¹⁹.

Ce n'est pas un artefact technologique : c'est un exercice de rigueur humaine, une tentative d'ordonner le réel, ensemble. Formaliser un savoir, ce n'est pas figer l'intelligence : c'est la rendre transmissible, discutable, perfectible. C'est reconnaître que dans un monde saturé de récits et d'émotions, nous avons besoin de langages communs, solides, traçables et ancrés dans le réel.

La réalité peut cependant vite nous rattraper : formaliser un savoir partagé prend du temps, mobilise des moyens, et suppose un effort collectif. Et les outils ? Trop jeunes, trop complexes, trop peu vendeurs. Sans doute une des raisons justifiant leur oubli, du moins pour le grand public. (figure 2)

L'ontologie numérique – séduisante sur le papier pour qui veut digitaliser le savoir – avait d'autres inconvénients. Outre certaines limites théoriques et techniques, un problème de taille subsistait : une fois l'ontologie conçue, encore fallait-il l'alimenter (en data). Comment, en 2015, espérer qu'une machine re-

17. <https://www.mica-project.eu/>

18. <https://www.w3.org/>

19. Studer, R., Benjamins, R., & Fensel, D. (1998). *Knowledge engineering : Principles and methods*. *IEEE Transactions on Data and Knowledge Engineering*, 25(1-2), 161-197.

connaisse spontanément des concepts dans un texte, une voix, une vidéo ? La technologie n'était pas prête. Le sens restait hors de portée.

Il y a dix ans, on n'imaginait pas les LLMs. On n'imaginait pas non plus être submergés de contenus dont l'origine deviendrait indiscernable : humain ou machine, qui parle ? (Une belle occasion d'aborder l'illusion de la détection de l'IA générative...)

Il y a dix ans, **il manquait l'interprète, il manquait le lien.**

FIGURE 2 – Évolution de l'intérêt pour le mot-clé *Ontology* (catégorie "Sciences de l'information") en France, selon Google Trends, de 2015 à 2025. On observe une courbe descendante, reflet d'un désintérêt progressif du grand public pour ces approches pourtant structurantes dans le domaine de la représentation des connaissances.

Vers une hybridation maîtrisée

Dix ans après, nous y sommes. Après deux années de travaux sur le sujet, nous avons pensé, nous avons tenté, nous avons fait – "nous", certains de mes collègues et partenaires internationaux.

Comment ignorer la puissance des LLMs ? Comment refuser cette avancée sans pour autant céder sur l'essentiel : le cadre, la responsabilité, la transparence ?

La réponse était évidente. Elle l'est toujours.

Mettez les experts autour d'une table. Faites-les dialoguer. Créez du consensus. Puis transformez cette expertise en une ontologie. Peu importe le format, peu importe l'outil, tant qu'elle est formalisée, partagée, numérisée.

La question n'est donc pas de savoir s'il faut rejeter ou adopter l'IA générative, mais comment en **maîtriser l'intégration** : Comment associer sa puissance expressive à des structures interprétables ? Comment maintenir un cadre de contrôle, de justification et de débat autour des décisions qu'elle semble inspirer ?

C'est dans cette perspective qu'intervient l'outil **DIMA-OntoToolkit**²⁰.

DIMA-OntoToolkit, c'est à peine une semaine de développement, rendue possible par un échange constant entre différentes entités internationales. Rendue possible surtout grâce à deux fondations essentielles : la création rigoureuse d'une terminologie du biais et la construction d'une ontologie du narratif, élaborée et enrichie sous l'impulsion du *NATO Strategic Communications Centre of Excellence*²¹.

Il faut ici souligner un point essentiel : peu importe l'expertise que vous souhaitez appliquer à l'information – dans un contexte de communication stratégique, tel que défini dans l'AJP-10 (doctrine de l'influence)²² –, il vous faut un point de départ. Un élément crucial : l'unité de base de l'influence.

Comment éclater un article, un podcast, une vidéo en fragments exploitables, mobilisables par différentes disciplines ? Comment structurer ce qui, sinon, resterait fluide, insaisissable ? Pour le NATO StratCom COE et ses partenaires – psychologues, rhétoriciens, analystes, militaires, civils – le consensus s'est formé : l'unité de base d'un texte, c'est l'*argument*. Fait de *premises*, de *developpement* et de *conclusion* mais l'heure n'est pas à la technique.

Prenez cette unité de base : l'*argument*. Utilisez-la pour structurer l'analyse selon le cadre DIMA (Detect, Inform, Memorize, Act) et vous voilà armés d'une toile : un réseau qui relie chaque élément de discours aux biais cognitifs qu'il peut activer chez le lecteur.

Ce raisonnement peut sembler abstrait. Mais voici ce qu'il donne, appliqué à deux articles concrets sur un même événement : l'explosion du gazoduc Nord Stream, survenue en septembre 2022. L'un émane de Reuters²³, l'autre de Sputnik²⁴. Même sujet, rhétoriques opposées. DIMA-OntoToolkit permet d'en ex-

20. <https://github.com/benjamin-delhomme/DIMA-OntoToolkit>

21. <https://stratcomcoe.org/>

22. <https://www.gov.uk/government/publications/allied-joint-doctrine-for-strategic-communications-ajp-10>

23. <https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-ready-take-nord-stream-blasts-issue-court-2024-09-28/>

24. <https://sputnikglobe.com/20240920/russia-blasts-wests-silence-on-nord-stream-sabotage-vows-to-bring-facts-to-light-1120220440.html>

traire une cartographie des biais cognitifs mobilisés, selon les phases d'impact du cadre DIMA. Le résultat ? Une cartographie formelle des techniques rhétoriques, visible en [figure 3](#).

FIGURE 3 – Deux articles, deux stratégies d'influence. L'un (Reuters, en bleu) présente une distribution relativement modérée de biais cognitifs, tandis que l'autre (Sputnik, en orange) met davantage l'accent sur certains biais, notamment le biais de négativité et l'effet Von Restorff. DIMA-OntoToolkit les identifie à partir d'une analyse argumentative rigoureuse, selon les phases du modèle DIMA. Chaque barre représente un biais détecté, normalisé par la longueur du texte.

Ce n'est pas une prédiction. Ce n'est pas une devinette statistique. C'est une inférence structurée, traçable, lisible par un humain. Chaque biais ici détecté – négativité, omission, consensus, etc. – l'a été à partir de l'analyse formelle des arguments, de leur forme, de leur position et de leur fonction. C'est une démarche explicable, transparente, articulée autour de règles visibles, loin des *boîtes noires*. Et c'est cela que permet DIMA-OntoToolkit : un raisonnement explicable, sur des contenus sensibles, pour des décisions publiques.

Et les LLMs dans tout ça ? Leur place est simple, maîtrisée, cantonnée à leur fonction première : le traitement sémantique, la reconnaissance du sens. Le raisonnement, lui, reste formel, constant, à l'abri des aléas des modèles probabilistes. Responsable, traçable, fiable, gouvernable... dans le milieu, on appelle ça une **boîte blanche**. Une porte vers une intelligence artificielle de la République.

Numériser sans renier, transmettre sans dévier

Au-delà des algorithmes (toujours avec un grand A), c'est notre vision du vivre-ensemble qui se trouve en jeu. L'intelligence artificielle suscite fascination et précipitation. Mais dans cet élan, prenons le temps de penser, d'exercer notre discernement, de cultiver ce que nous savons faire de mieux : comprendre, débattre, transmettre.

Ces systèmes apprennent de ce que nous produisons, soit, mais nous sommes la République. Pour nous, Français, cela signifie indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et ces principes, nous les partageons, autant que possible, avec nos partenaires européens et nos alliés. L'IA ne peut remplacer cela. Si elle le faisait, alors la République ne serait plus.

Il est impératif de digitaliser nos savoirs. Sans cela, demain, nous serons à la merci d'expertises numérisées ailleurs, par d'autres, selon d'autres logiques. Quelle souveraineté nous restera-t-il alors ?

Mais digitaliser ne veut pas dire numériser à l'aveugle. Il s'agit de choisir les cadres, de définir les unités de sens, de rendre explicite ce que nous transmettons. Cela demande du travail. Faire consensus n'est jamais évident, surtout dans les milliers de domaines où nous avons acquis, au fil du temps, connaissances et maturité sous différentes perspectives.

Pourtant, digitaliser ne veut pas dire renoncer. Cela n'empêche ni la nuance, ni la pensée. Cela n'interdit pas d'aimer un livre dans son fauteuil. Cela permet simplement de transmettre ce que nous sommes pour construire ce que nous serons : une société forte de ses valeurs à l'ère du digital.

C'est exactement ce que propose DIMA-OntoToolkit : une tentative, certes modeste, mais rigoureuse, de redonner forme à l'intelligence – non pas celle des machines, mais celle des humains, collectivement organisée, formalisée, gouvernable.

Un outil n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être essentiel. Il doit être utile, lisible, partageable. Il doit être, au fond, républicain, construit par et pour tous selon des principes explicites.

Alors commençons ici. Par quelques concepts bien nommés. Par des arguments bien structurés. Par une volonté commune de rendre notre pensée interoperable. Ce que nous digitalisons aujourd'hui, c'est ce que nous serons demain.